

Dysonibuch
für Tischrechner

Helmut Berthold.

Heft Nr. 2

Bestell-Nr. 9461

n n n n n n n n

n n n n n n n

m m m m m m m

m m m m m m m

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

u u u u u u u

~~2~~

u u u u u u u u

~~2.~~

um um um um

um um um um

in in in in in

in in in in in

~~2.~~

e e e e e e e e e

e e e e e e e e e

u u u u u u u

u u u u u u u

~~2~~

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o

~~2~~

r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r

reim reim reim reim

reim reim reim r

~~2.~~

a a a a a a

a a a a a a

am am am

am am am

~~2.~~

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

v v v v v v

v v v v v v

w w w w w

2.

w w w w w

~~2~~

l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o

~~2~~

h h h h h h h

h h h h h h h

heben heben

heben heben

h h h h h h h h h

e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e

h h h h h h h

h h h h h h h

k k k k k k k

2

j j j j j j j

j j j j j j j j j

g g g g g g g g

g g g g g g g g g

2

d d d d d d d d

d d d d d d d

p p p p p p p

p p p p p p p p

~~2~~

f f f f f f f

f f f f f f f

z z z z z z z

z z z z z z z z

~~2~~

B B B B B B B

β β β β β β β

β β β β β β β

η η η η

η η η η η

η η η η

η η η η

ο ο ο ο ο ο ο

2

2.

o o o o o o o

s s s s s s s

s s s s s s s

2.

u u u u u

u u u u u

v v v v v

v v v v v

2.

w w w w

w w w w

j j j j j j j

j j j j j j j

r r r r r r r

r r r r r

g g g g g

~~2~~

G G G G G G

~~2.~~

h h h h h

h h h h h

l l l l l

l l l l l

~~2.~~

e e e e e e e

e e e e e e e

p p p p

p p p p p

B B B B B

R R R R R

K K K K

K K K K

z z z z z

~~2~~

~~2~~

z z z z z z z

L L L L L L L

L L L L L L L

~~2~~

A A A A A

A A A A A

D D D D D D D

D D D D D D

F F F F F F F

F F F F F F F

F F F F F F F

Fritz Fritz Fritz

Fritz Fritz Fritz

"Du, Vater, wenn

ich groß bin, will

ich Steuermann

werden," sagt Heim,

„aber auf einem ganz

großen Dampfer.“

~~2.~~

Die Großmutter

wohnt im Winter

aubengang. Da hat

sie ein eigenes

Häuschen. 2.

Die Laterne schickt

ihr Licht überall

hin, und die

Kinder sitzen

in der Haustür

und geben sich
Rätsel auf.

2

Im der Stube

stand ein schö-

ner brauner Ku-

chen auf dem Tisch,

und nun gab es

Kaffe und Kuchen
Da hüpfen und
springen und
tanzen der Heimī,
die Emmī und die
Frieda. Bei der
Großmutter mög

